

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

S. Jumamuradova

HTM2CHM DASTURI YORDAMIDA ELEKTROSTATIKA BO'LIMIDAN
ELEKTRON DARSLIK TAYYORLASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL